

Hábitos de consumo: a atividade doméstica durante o isolamento social de 2020

Alyne Franciellin da Luz^{1*}; Antonio João de Brito²

¹Bacharela em Design. Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 327, Centro; 80020-280 Curitiba, Paraná, Brasil.

²Mestre em Administração de Empresas pela EAESP/FGV. Rua Eduardo Leekning, 202, Jd. Bela Vista; 13385-016 Nova Odessa, São Paulo, Brasil

*autor correspondente: alynefluz@gmail.com

Hábitos de consumo: a atividade doméstica durante o isolamento social de 2020

Resumo

A atual conjuntura econômica no Brasil, decorrente da pandemia do coronavírus, é marcada pelo crescente índice de desemprego que afeta diretamente os hábitos de consumo. O mundo inteiro vivenciou modificações sociais, e com a adoção do isolamento social como método preventivo da doença, o ambiente doméstico passa a comportar a rotina profissional e pessoal das famílias. A diminuição de renda das famílias e a insegurança de receber em casa uma pessoa que pode estar contaminada, tem impacto direto na terceirização do trabalho doméstico. A necessidade de se adaptar ao novo cotidiano imposto, onde as mulheres são protagonistas das duplas jornadas de trabalho, tendo que conciliar a rotina profissional e pessoal com o cuidado da casa e da família, vai movimentar as vendas de eletrodomésticos. Através de dados coletados por questionário online verificou-se que houve o aumento nas compras de eletrodomésticos, tanto dos que facilitam a limpeza da casa quanto dos que auxiliam o preparo de alimentos.

Palavras-chave: gênero; COVID-19, trabalho doméstico; consumo.

The consumer's habits: domestic activity during the social isolation of 2020

Abstract

The current economic conjuncture in Brazil, resulting from the coronavirus pandemic, is marked by the growing rate of unemployment impacting directly consumption habits. The whole world has experienced social changes, and with the adoption of social isolation as a method to prevent the disease, the domestic environment starts to include the professional and personal routine of families. The decrease in household income and the insecurity of receiving a person at home who may be infected, has a direct impact on the outsourcing of domestic work. The need to adapt to the new imposed everyday life, in which women are the protagonists of a double burden, having to reconcile the professional and personal routine with homecare and family, will drive home appliances sales. Through data collected by an online questionnaire, it was found that there was an increase in purchases of household appliances, those who facilitate house cleaning, as well as food preparation.

Keywords: gender; COVID-19; domestic work; consumer.

Introdução

No final de dezembro de 2019 a Organização Mundial da Saúde [OMS] recebeu os primeiros relatos sobre um novo vírus na cidade de Wuhan, na China, o que inicialmente foi considerado como casos isolados de pneumonia logo seria anunciado como um surto de coronavírus. Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde [OMS], declarou que a COVID-19 era uma pandemia e entre as ações preventivas recomendadas estava o isolamento social, seguindo as orientações muitas empresas optaram pela modalidade de home office, com o retorno ao lar o cenário mundial teve impactos econômicos, mudança nos hábitos de consumo e por consequência na rotina doméstica. Mendes et al. (2020), diversos setores estão tendo que se adaptar ao novo cenário, rever políticas e protocolos. O coronavírus impactou o comportamento do consumidor, do trabalhador e das organizações. Brito (2020) afirma que o aumento na taxa de desemprego motivada pela pandemia, chama

atenção para as diferenças de gênero, uma vez que as mulheres foram as mais atingidas no período. Com escolas fechadas, o aumento do tempo em casa, e a inflexibilização do trabalho formal, as mulheres retornam ao papel histórico de responsável pelas atividades não remuneradas: limpar, cozinhar, lavar, cuidar das crianças, etc.

Coelho (2020), menciona que a cada cinco vagas fechadas uma foi no serviço doméstico, entre os fatores que motivaram essas mudanças estão: redução da renda em diversas famílias, diminuição de empregos, adesão de home office e empregadores com medo de contrair a COVID-19 uma vez que as trabalhadoras dependem de transporte público e por consequência estavam mais expostas à possível contaminação. A abordagem de gênero neste cenário é relevante para entender a relação de trabalho doméstico, consumo e público-alvo, uma vez que as atividades não remuneradas estão fortemente ligadas à figura feminina e de acordo com a Kantar (2019), as mulheres são o público-alvo de 89% da comunicação no segmento de produtos de limpeza.

Myrrha e Jesus (2020), apontam que no Brasil mais de 80% da carga de tarefas domésticas ainda são de responsabilidade feminina, isso compreende tanto o cuidado das crianças e idosos quanto o cuidado da casa, onde mais de 2 milhões de trabalhadoras remuneradas residem com crianças ou idosos. O IBGE (2019) divulgou que os afazeres domésticos sobre a responsabilidade de mulheres são de 92,2%, com a falta de escolas e creches, de diaristas e demais serviços não essenciais, é explícito as razões que levam às mulheres a afirmarem a sobrecarga de trabalho no ano de 2020

A pesquisa divulgada pela EY (2020), Future Consumer Index, ressalta as novas necessidades que surgiram com o isolamento social onde os brasileiros mostraram preocupação acerca dos cuidados de higiene pessoal como forma preventiva de conter a transmissão do Coronavírus e aumentaram o cuidado com suas casas, ao mesmo tempo que, reduziram a terceirização dos serviços domésticos. Fernandes et al. (2020), relatam que as famílias começaram a fazer compras online, utilizando mais plataformas de e-commerce durante o período de isolamento, comprando medicamentos, produtos de limpeza e alimentos para suprir as necessidades essenciais de maneira segura. Conforme mencionado por Moraes Lima e Moraes (2020), a pandemia da COVID-19 alterou o cenário biológico e por consequência afetou diversas áreas sociais. Embora ainda sejam desconhecidos os impactos nos hábitos de consumo, de vida, de convivência, etc., é incontestável que a pandemia trouxe mudanças em todo o cenário global, e que os grupos sociais foram atingidos de forma desigual.

Considerando o novo cenário que atinge a economia a nível global é fundamental analisar as mudanças no comportamento do consumidor, que já apresenta uma nova percepção de compra pautada em necessidades como saúde e bem-estar. Compreender a

transformação no varejo envolve a análise dos segmentos que foram impactados com a pandemia, possibilitando a criação de novas estratégias de venda e canais de atuação. Da mesma forma, entender como as relações de gênero estão relacionadas ao consumo viabiliza a aproximação com as necessidades do público-alvo para fomentar uma comunicação mais assertiva.

O objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre o consumo voltado ao serviço doméstico e pandemia da COVID-19, considerando os meses de isolamento social em 2020.

Material e Métodos

Para este estudo foi utilizado o método de pesquisa exploratória. Conforme mencionado por Gil (2002), esse modelo tem por finalidade a aproximação com o problema a partir da formulação de hipóteses, podendo utilizar levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos. A primeira etapa de desenvolvimento considerou o levantamento bibliográfico para melhor entendimento do tema e contextualização do cenário.

A segunda etapa teve como objetivo coletar dados através da aplicação de questionário online. Foram formuladas dez questões envolvendo a realização das atividades domésticas durante a pandemia da COVID-19, durante o período de março a abril a pesquisa foi respondida de forma anônima por 213 pessoas. O link do questionário foi enviado pelo Whatsapp em grupos diversos, para atingir a maior diversidade de regiões.

Para a amostragem não probabilística, considerou-se relevante conhecer o gênero dos respondentes, a composição do lar, quem é responsável pela limpeza e compras da casa e como funcionou o trabalho durante os meses de isolamento. A última etapa abrangeu o cruzamento de informações derivadas do levantamento bibliográfico e da coleta de dados com viés comparativo, os resultados foram apresentados em gráficos.

Resultados e Discussão

De acordo com o relatório divulgado pelo Facebook (2020), a forma com que a COVID-19 afetou o mundo está além das questões de saúde, permeia a economia, o acesso à educação, a esfera profissional, etc. A ONU chama atenção para possíveis retrocessos que algumas nações enfrentam como consequência da pandemia. Até maio de 2021, foram contabilizados mais de 15 milhões de casos no Brasil e 422 mil óbitos. Com o decreto de Estado de Calamidade no Brasil, publicado em março de 2020 pelo Senado Federal, o isolamento social foi adotado como sugestão de contenção do vírus e, visando a continuidade econômica, muitas empresas aderiram ao teletrabalho. Conforme divulgado pela Agência Brasil (2020), a adesão ao trabalho remoto foi de 46% pelas empresas

brasileiras. Já o IBGE divulgou que aproximadamente 7,9 milhões de pessoas atuaram de forma remota entre maio e setembro.

Houve a necessidade de adequação do ambiente doméstico para que se tornasse desde escritório até sala de aula, atendendo a rotina de diversas pessoas em um só lugar.

Martins (2021), afirma que a adoção de teletrabalho exige planejamento prévio para que os empregados tenham todas as condições necessárias para o desenvolvimento laboral. Com o decreto emergencial de quarentena adotada pelos estados, não houve tempo hábil para as organizações, nem para os trabalhadores se programarem para a nova modalidade não presencial. Ao apontar as vantagens do teletrabalho o autor considera que há economia do tempo gasto no trajeto casa-trabalho, flexibilização da rotina e com isso há conciliação dos eventos pessoais, autonomia no modo de trabalho, escolha por locais que permitam melhor desenvolvimento das atividades, nota-se aumento da produtividade por não promover ambientes competitivos e desgastantes. Em contraponto, o teletrabalho, mesmo quando planejado gera distanciamento com o empregador e demais colegas, exige adaptação da casa para atender a demanda de escritório, não há distinção entre espaço profissional e pessoal, acarreta o aumento de custos e existe dificuldade em estipular o turno de trabalho.

O trabalho remoto imposto por consequência da pandemia não permitiu que as famílias se preparassem para a dinâmica de compartilhar ambientes, móveis e equipamentos durante todos os dias. Através do levantamento de dados percebeu-se que um número pequeno de respondentes mora sozinho (Figura 1).

Figura 1. Composição da casa

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A mudança de rotina durante o ano de 2020 fez com que famílias tivessem que adaptar o ambiente doméstico para que acontecesse de forma concomitantes aulas, trabalho e demais atividades profissionais e pessoais. Maciel e Lando (2021) reforçam que um ao dividir o espaço com demais pessoas é comum que existam mais interrupções, ação muito comum em casas com crianças que necessitam de supervisão. Os profissionais tiveram que lidar com condições adversas para poder trabalhar de maneira segura mantendo a produtividade esperada. Conforme a amostragem da modalidade de trabalho durante os meses da pandemia em 2020 (Figura 2), muitas mulheres atuaram remotamente durante os meses de 2020, enquanto a média de homens é mais baixa no comparativo.

Figura 2. Modalidade do trabalho durante a pandemia
Fonte: Resultados originais da pesquisa

O cancelamento das aulas presenciais fez com que crianças e adolescentes tivessem aulas à distância, com os filhos em casa e sem alternativas para mudar esta realidade há impossibilidade de retornar ao trabalho presencial, o que justificaria maior aderência das mulheres ao trabalho remoto. Freitas (2008) afirma que a possibilidade de ficar com crianças pequenas em casa já foi considerada como um fator positivo do trabalho remoto, porque a terceirização do cuidado envolve custos que nem sempre são viáveis para a família arcar, no entanto esse argumento perpetua a dupla jornada da mulher, porque é a ela que cabe essa responsabilidade devido às construções sociais que a sua prioridade está em suprir as demandas familiares.

Para Mendes et al. (2020), é comum ao tratar de home office considerar a rotina das famílias, uma vez que as pessoas que têm filhos pequenos se sentem mais próximas das crianças, sentem que possuem mais disponibilidade de tempo para promover este convívio com os familiares. O cuidado das crianças é também um dos desafios para quem trabalha em casa, porque a jornada de trabalho, embora com maior flexibilidade, exige o mesmo comprometimento que a modalidade presencial. Cabe às famílias se organizarem para que haja harmonia entre o tempo destinado ao trabalho, ao estudo e ao tempo de lazer, deverá também ser delimitado os limites entre o espaço pessoal e o profissional, buscando a promoção de um ambiente saudável para aquilo que se propõe.

A palavra economia deriva do grego *oikos* que significa casa e *nomos* que pode ser traduzido como ordem, em tradução livre, entende-se que a origem da palavra economia faz referência à ordem da casa, a qual foi atribuída socialmente à mulher, esta mesma figura que foi invisibilizada por décadas pelos economistas uma vez que, o trabalho doméstico não era visto como relevante economicamente e somente em 1950 estas atividades despertaram o interesse dos economistas.

Conforme Lago et al. (2009) afirmam, é comum ouvir de mulheres que elas não trabalham, “só em casa”, reforçando o pressuposto que as atividades domésticas não são

trabalho por não haver remuneração. É característico do mundo moderno a dicotomia da esfera pública e privada, se ao homem cabe o mundo público e político, resta às mulheres o espaço privado, que é o ambiente doméstico sem participação ativa na sociedade.

Morais Lima e Moraes (2020) apontam que uma das consequências da pandemia é a reconfiguração das relações, onde é perceptível que as mulheres ficaram sobrecarregadas com a soma do trabalho, tarefas domésticas e o cuidado da família. Este cuidado faz parte da socialização feminina que ocorre desde a infância, onde meninas são ensinadas através de brincadeiras, o ofício do lar e da maternidade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2009), mesmo com a diferença entre o trabalho produtivo (o do mercado de trabalho) e o trabalho não remunerado de cuidado (o da esfera doméstica), ambos se afetam pois é concomitante à satisfação das necessidades econômicas e familiares. Para Barbosa et al. (2020), o trabalho de cuidado é aquele que envolve a manutenção física e emocional das pessoas para que o trabalho produtivo seja realizado externamente, é o preparo das refeições, a organização da casa, o cuidado das crianças e idosos, é a manutenção das tarefas cotidianas.

Knoll (2007) destaca que os modelos de comportamento são reproduzidos ao longo dos anos mesmo enquanto ocorrem transformações sociais, por isso as mulheres não se desprendem do papel de mãe e dona de casa e passam a priorizar a carreira profissional. Segundo a Onu Mulheres (2020), a COVID-19 tem maior taxa de mortalidade entre os homens, porém afeta mais as mulheres, registrou-se o aumento da violência doméstica durante o isolamento, economicamente é o grupo mais afetado com o desemprego e no âmbito da saúde, cabe lembrar que as mulheres ocupam de forma majoritária a linha de frente de combate ao vírus. Bordieu (2005) aponta que as profissões femininas são aquelas que envolvem o cuidado, seja de crianças, enfermos, idosos, etc., a mulher também não deve ocupar cargos de autoridade sobre homens. Em diversas culturas, o trabalho de cuidado é responsabilidade exclusiva das mulheres devido à construção dos estereótipos de gênero que atribui à figura feminina a habilidade natural da maternidade, do cuidado da família e do lar. Atentando-se às questões de gênero e a divisão dos afazeres domésticos (figura 3), questionou-se a quem cabe a responsabilidade da limpeza da casa

Figura 3. Quem é responsável pela limpeza da casa
Fonte: Resultados originais da pesquisa

A análise das respostas recebidas, evidencia que são as mulheres as principais responsáveis pela limpeza das casas. Ainda que exista recorrência na resposta de “ambos”, o homem geralmente auxilia na realização das tarefas, atuando como ajudante. De acordo com os respondentes, nenhum homem morando com uma companheira é o único responsável pelos afazeres domésticos, assim como nenhum filho homem foi mencionado. Cabe ainda ressaltar que muitas mulheres responderam que elas dividiam essa função com outras mulheres, por exemplo “eu mais a diarista”, “eu e minha mãe”, “eu e minha filha”, “eu e minha namorada”, totalizando 49 respostas. Lemos et al. (2020) reforçam que com a desigualdade em que o homem e a mulher dedicam-se à rotina do lar, torna-se fundamental que o marido também atue nos afazeres domésticos, assim como os demais moradores da casa, para que a mulher consiga conciliar as responsabilidades da família com a sua carreira.

As mulheres sempre trabalharam mas suas atividades eram invisibilizadas, vale ressaltar que o termo trabalho doméstico aproxima-se daquele que é realizado de forma terceirizada, por meio de diarista, mensalista, etc. Já as atividades domésticas, foco desta pesquisa, são referentes à manutenção cotidiana da casa, seja o preparo dos alimentos, a limpeza dos ambientes, o cuidado da roupa, etc. Foi a partir do trabalho doméstico que muitas mulheres começaram a ‘trabalhar fora’ e ter remuneração, porém a grande maioria

das profissionais atuantes com o serviço doméstico não possui carteira assinada e conseqüentemente não possui a garantia dos direitos trabalhistas.

Segundo divulgado pela ONU Mulheres (2020), o trabalho doméstico emprega aproximadamente 5,7 milhões de mulheres, no Brasil as domésticas representam 14,6% das trabalhadoras. Considerando o índice crescente de desemprego na área do serviço doméstico, perguntou-se quem terceirizava essa demanda antes da pandemia e atualmente (Figura 4).

Figura 4. A terceirização do trabalho doméstico antes da pandemia e atualmente
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota-se que houve uma redução da terceirização do trabalho doméstico entre os respondentes, ainda que a adesão desse tipo de serviço aparente ser baixa nas respostas, é possível identificar que com a pandemia os indivíduos abriram mão de diaristas e mensalistas. A conjuntura do desemprego que assola as domésticas resulta em dois fatores relevantes para este trabalho, o primeiro é a alteração do poder econômico das mulheres brasileiras que afeta de maneira relevante o consumo, o segundo é que a dispensa do serviço terceirizado altera a dinâmica dos afazeres domésticos nos lares.

As organizações Gênero e Número e a Sempreviva Organização Feminista, publicaram um levantamento sobre o trabalho das mulheres na pandemia, onde é evidenciado que elas passaram a trabalhar mais durante o isolamento social. Uma das conseqüências do período da quarentena foi o agravamento do desemprego e a precarização do trabalho autônomo. Há inúmeros relatórios divulgando o aumento da dispensa de empregadas e faxineiras, conseqüência da redução de renda que diversas famílias tiveram além do medo que estas profissionais sejam vetor de contaminação por atender famílias distintas e por dependerem de transporte público para a locomoção até o trabalho. Como lembra Lemos et al. (2020), o maior risco de contágio está no contato com outras pessoas, pela exposição às partículas expelidas pelo corpo que podem conter o vírus,

mesmo quando as pessoas não apresentam os sintomas da doença. Vale ressaltar que o trabalho doméstico exige contato social e com o ambiente das famílias, aumentando o risco de contaminação dos moradores e da profissional uma vez que há a quebra do isolamento social sugerido pela OMS.

Marçal (2017), aponta que mesmo com a atividade remunerada e assumindo o papel de provedora da família, a mulher ainda será responsável pelo trabalho doméstico, tendo redução de momentos de lazer ou mesmo de descanso, a justificativa dada pelos economistas para a dupla jornada é que a mulher tem salário inferior ao do homem, desta forma sua contribuição para a economia doméstica é a manutenção dos afazeres e da família. Conforme divulgado pela Oxfam (2020), o valor do trabalho de cuidado não remunerado, considerando mulheres acima dos 15 anos, é três vezes mais alto que o valor do setor de tecnologia, a estimativa é que por ano custaria aproximadamente US\$ 10,8 trilhões.

Em 2019 o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística [IBGE] divulgou dados de uma pesquisa referente à divisão de tarefas domésticas, onde mulheres dedicam mais horas aos afazeres domésticos do que os homens. Quando não há ocupação com atividades remuneradas a dedicação semanal de mulheres é de 23,8 horas enquanto a de homens é de apenas 12 horas, mesmo quando há ocupação remunerada existe uma grande diferença no tempo dedicado à manutenção da casa, mulheres aplicam 18,5 horas enquanto os homens aplicam 10,3 horas semanais.

Friedan (1971) percebeu-se que mulheres compram mais coisas quando se enxergam como “donas de casa subutilizadas”, como se a compra com foco no serviço doméstico fizesse parte de suas atribuições. Uma pesquisa realizada em 1945, sobre a relação entre a mulher e a compra de eletrodomésticos, apontou que 75% do orçamento publicitário de produtos domésticos e consumo era destinado a atrair o público feminino. Adorno e Horkheimer (1985) argumentam que cabe à publicidade divulgar estilos de vida e isso justifica o anúncio de produtos, de padrões de comportamento e despertar o interesse de pertencer às classes hegemônicas, que ditam e preveem os hábitos.

Knoll (2007) afirma que a publicidade atua como um meio de promoção de vendas e também na construção e reafirmação de identidades, se tratando de feminilidade e masculinidade, apresenta a narrativa da mãe dedicada à família que não precisa se preocupar com dinheiro pois carreira profissional diz respeito ao universo masculino. Ao analisar os segmentos de produtos e a qual público-alvo se destina, nota-se que aos homens vendem-se bebidas, cigarros e carros, enquanto para mulheres, vende-se produtos de limpeza, cosméticos e produtos para o cuidado das crianças.

Pinheiro (2011) afirma que até a efetivação da compra, o consumidor é influenciado

por diversos fatores, o marketing será o responsável por criar estímulos e valor para que determinado produto seja comprado, o autor identifica quatro fatores que atuam sobre a decisão de compra, sendo eles: psicológicos, socioculturais, situacionais e demográficos. O primeiro fator refere-se ao estilo de vida, à personalidade, à motivação e à memória. O fator sociocultural é sobre a influência de grupos, cultura, família ou classe social. O fator situacional diz respeito às situações de compra, uso e comunicação e o fator demográfico aborda gênero, idade, renda, estado civil, etc. Analisando estes fatores entende-se que as motivações de compra são individuais embora sofram influências externas, como cenário econômico e necessidades emergenciais.

Ao falar de mídia, Fischer (2001) aponta que os meios de comunicação contribuem para a formação da identidade individual, uma vez que a mídia constrói narrativas e significados. Martins (2021) ao tratar das propagandas de eletrodomésticos ressalta as relações de gênero, pois a comunicação deste segmento é direcionada ao público feminino e a sua função social de dona de casa. Em sua pesquisa, ressalta que a publicidade de utensílios de cozinha apresenta os objetos de consumo junto a figura de uma mulher, em análise a semiótica a própria mulher é lida como um objeto a serviço de algo.

Natalino e Arcioni (2019) declaram que os papéis sociais da classe média brasileira sofreram influência europeia nos anos 20. A chegada dos eletrodomésticos no mercado brasileiro ressalta um novo status social pautado em consumo. Foi no início do século XX que os eletrodomésticos começaram a ter visibilidade entre os brasileiros, Beraldo (2016), ressalta que o custo dos produtos era elevado devido à necessidade de importação e exigia alto consumo de energia elétrica, não sendo uma opção viável para parte da população ainda no final da década de 40. É a partir dos anos 50, com o início da produção nacional, que os preços começam a baixar e nota-se que há uma expansão na aquisição. Seguindo a linha do tempo que esses produtos percorreram até ganhar a casa dos brasileiros, é fundamental reconhecer que nos anos 60 a publicidade é a grande aliada para o aumento da popularidade dos eletrodomésticos ao se aproximar do público-alvo.

A década de 60 foi marcada por diversas reivindicações políticas, entre as pautas de luta e crítica social estava o movimento feminista. Lana e Souza (2018), relembram as problemáticas relacionadas à atuação publicitária ao objetificar os corpos de mulheres. A crítica permanece atual, uma vez que, seja nas campanhas dos anos 60 ou nas campanhas atuais ao tratar de produtos de limpeza ou eletrodomésticos, a mensagem é direcionada ao público feminino. A participação efetiva das mulheres no mercado de trabalho teve por consequência o aumento do poder e decisão de compra, para o ramo de promoção isso foi um incentivo para maior direcionamento publicitário ao identificar um novo nicho de mercado. Se em meados de 1950, como afirma Friedan (1971), o uso de produtos que diminuíssem o

trabalho doméstico era visto pelas próprias mulheres como uma forma de desvalorizar a sua função como dona de casa, com as mudanças sociais que ocasionaram a dupla jornada de trabalho, surge a necessidade de facilitar as atividades domésticas.

Sitta e Busch (2021), afirmam que 7 milhões de mulheres saíram do seu emprego no início da pandemia e com o acúmulo da maternidade e das atividades domésticas as mulheres procuram formas de facilitar a rotina, tal fato pode ser validado a partir da análise das pesquisas realizadas no Google, comparado com o ano de 2019 a busca por aspirador robô cresceu 305% e a de lava-louças 71%. Pela pesquisa também ficou evidente que 96% das compras são realizadas por mulheres, embora somente 37% chefiem o lar. Conforme apresentado na figura 5 cabe às mulheres montar a lista de compras da casa.

Figura 5. Responsável por montar a lista de compras
Fonte: Resultados originais da pesquisa

A decisão do que será consumido em casa cabe às mulheres, além da busca por marcas de confiança busca-se produtos que apresentem melhor custo-benefício. Perez e Santos (2017) lembram que a preocupação com a economia doméstica era uma das atribuições ensinadas às mulheres em escolas, a prática do consumo foi utilizada pela publicidade como forma de profissionalizar a função das donas de casa. A Nielsen Company (2016) divulgou que as mulheres tendem a economizar mais com eletricidade e entretenimento, e após arcar com os gastos essenciais utilizam o dinheiro para melhorias do lar enquanto os homens utilizam o dinheiro excedente em produtos de tecnologia. Com a restrição à viagens e lazer externo, as pessoas estavam mais voltadas para a casa nos meses de quarentena. De acordo com o relatório publicado pelo Facebook (2020) a grande preocupação das mulheres durante a pandemia era ter condições financeiras de sustentar a família. O IBGE divulgou que há um crescimento no número de lares chefiados por mulheres, aproximadamente 34,4 milhões, quase metade das casas brasileiras.

Natalino e Arcioni (2019), reafirmam que a publicidade reforça o estereótipo da mãe e dona de casa, ressaltando a existência dos papéis sociais destinados de maneira diversa aos homens e às mulheres. Mesmo com a emancipação profissional, o cuidado da casa e a prioridade do cuidado da família é responsabilidade feminina. Para complemento, Beauvoir (1980), afirma que a mulher estava destinada ao ambiente doméstico, dela se esperava que o papel de mãe e esposa sejam efetivos, e para isso os eletrodomésticos serviam como agente facilitador. É recorrente a mensagem de que os eletrodomésticos são a solução para a economia de tempo ao mesmo tempo que há eficiência no trabalho apresentado. Friedan (1971), argumenta que a publicidade promove eletrodomésticos, produtos de limpeza e itens domésticos junto à figura de mulheres, por vezes tratando-as como verdadeiras heroínas, como se elas no papel de consumidoras alcançariam a realização pessoal ao construir e manter a boa ordem do lar e da família. Em consonância Arruda (2007), complementa que o papel da publicidade foi além de influenciar novos hábitos de consumo, ao tratar especificamente dos eletrodomésticos, vendiam a possibilidade de uma vida mais saudável.

Forty (2013) coloca que é comum ao capitalismo apresentar inovações com o objetivo de criar necessidades de consumo, é na venda de produtos que está o sucesso do sistema. Em meados de 1930 a limpeza foi considerada como elemento estético das casas, tal fenômeno teve consequência no design de eletrodomésticos, mas além disso, provocou mudanças nos hábitos da sociedade. O discurso higienista do início do século dizia que cada partícula de sujeira continha doenças, o conceito de limpeza é subjetivo e fomos ensinados a associar com saúde, ambientes limpos estão livres de doenças, livres de bactérias e germes, relacionamos a higiene a um fator emocional, frequentemente relacionamos ambientes limpos e organizados com a tranquilidade física e mental.

A desconfiança em relação ao futuro faz com que os consumidores tenham seu comportamento alterado, o índice crescente de desemprego motivou o brasileiro a poupar dinheiro em 2020, para Santos (2020) compreender o comportamento dos consumidores em momentos de crise, é fundamental para a sobrevivência das empresas, em momentos de incerteza quanto à economia há o aumento de pesquisas de preços, sendo priorizados produtos e serviços com menor custo, e artigos que não atendam às necessidades não são opções de compra pois o orçamento familiar é ajustado para emergências e necessidades.

Araújo (2020) ao analisar o comportamento do consumidor com foco nas vendas online de eletrodomésticos, identificou quando esta categoria de produtos é mais buscada. A primeira ocasião é apresentada como normal de mercado, que engloba a compra por reposição e a compra planejada, por exemplo, quando há substituição de uma lavadora por uma lava e seca. A segunda é por ocasião promocional, como já sugerido pela nomenclatura é quando o consumidor planeja a compra contando com períodos de grandes descontos no

varejo, por exemplo, a Black Friday. O terceiro momento é o que engloba eventos comemorativos, a venda de eletrodomésticos atinge o maior volume no dia das mães. A quarta ocasião de vendas identificada, é a que envolve eventos extraordinários, como a pandemia de COVID-19, que impactará diretamente os hábitos de consumo.

Para Pires e Bernardes (2020), entre as mudanças observadas no setor do varejo durante os meses de 2020 está o aumento de vendas do segmento de produtos de limpeza, uma vez que a relação de saúde está relacionada ao cuidado e bem-estar, um exemplo desse cenário foi a alta procura por álcool em gel e demais produtos que estivessem relacionados com a prevenção da COVID-19. É também no espaço doméstico que as pessoas agora trabalham, estudam e tem seus momentos de lazer, isso faz com que a preocupação com esse ambiente se torne prioritária, começando pela limpeza.

Deloitte (2021) ressalta que 2020 foi um ano difícil no setor de varejo, as dificuldades econômicas são de nível global, em geral as vendas online cresceram possibilitando mudanças no cenário digital. Mesmo com a abertura do comércio em algumas regiões, as pessoas se sentem mais seguras e confortáveis em comprar online, o impacto do isolamento e do novo comportamento do consumidor é visível na quantidade de comércios que fecharam as portas aguardando auxílio do governo. É evidente que as casas tiveram que ser adaptadas à nova realidade das famílias e por isso a compra de móveis e itens para escritório é justificada, além destes itens há o aumento na busca por produtos de jardim e de itens para atividades físicas que possam ser realizadas em casa. Vale ressaltar que entre as mudanças no comportamento do consumidor está a chegada de um público que nunca havia comprado em e-commerce, e nota-se a valorização de negócios locais, principalmente na parte de alimentação. A Conductor (2021) afirma que entre os meses de abril e setembro de 2020, 150 mil lojas virtuais foram abertas, variando de pequenos negócios até grandes marcas que atuavam somente de forma física.

A Nielsen Company (2020), divulgou relatório sobre o impacto da covid-19 nas vendas de produtos de giro rápido e logo no primeiro mês nota-se o crescimento das categorias de antisséptico para mãos (623%), álcool (85%), limpeza geral (58%), sabão líquido (33%) e amaciantes (30%). Ao explorar os dados de países como China, Itália, EUA, Canadá, Colômbia, Chile e Países Baixos nota-se aumento no volume das vendas em produtos de limpeza pessoal e doméstica, a mudança nos hábitos de consumo atingiu um panorama global. A mudança na compra de produtos de limpeza foi relatada entre os respondentes (Figura 6).

Figura 6. Consumo de produtos de limpeza
Fonte: Resultados originais da pesquisa

De acordo com as respostas recebidas, 58,2% das pessoas alegam que a compra de produtos de limpeza foi alterada em decorrência da pandemia, onde 68,1% relatam o aumento no consumo dessa categoria de produtos. Conforme publicado pela Revista H&C (2020), com os primeiros casos da COVID no Brasil houve o aumento de 20% nas vendas de produtos de limpeza, com destaque para álcool em gel, filtros de ar, produtos de limpeza e sabão líquido. Com a pandemia anunciada pela OMS, em março de 2020, as vendas no setor alimentício aumentaram em 88%, os principais produtos foram arroz, feijão, açúcar, farinha e itens de mercearia. As principais buscas em “e-commerce” tiveram foco em higiene, limpeza doméstica, produtos para bebês e alimentos. Maceira (2020), afirma que entre os itens mais buscados pelos consumidores durante a pandemia estão: produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e alimentos perecíveis e não perecíveis.

Para entender qual foi o foco de consumo dos respondentes, uma das questões da pesquisa foi sobre a compra de eletrodomésticos no último ano (Figura 7).

Figura 7. Compra de eletrodomésticos na pandemia

Fonte: Resultados originais da pesquisa

O produto com maior índice de compras foi o aspirador de pó, assinalado por 57 pessoas. A busca por conveniência e praticidade durante a quarentena influenciou as vendas de eletrodomésticos que facilitam a rotina doméstica, por exemplo, o aspirador de pó teve suas vendas triplicadas conforme divulgado pela GFK (2020), a categoria de utensílios de cozinha também teve aumento no volume de vendas de produtos como cafeteiras (86,1%), processadores de alimentos (79,9%) e batedeiras (78%).

Conforme noticiado por Galvão (2020), o consumidor ao entender a extensão da pandemia e a necessidade do isolamento social, investiu em produtos de cuidados pessoais, itens para facilitar a limpeza e aumentar o conforto do lar e produtos para entretenimento. A venda de aspirador de pó teve alta de 351%, as de notebooks 173% e as vendas de televisores que estavam em queda antes da pandemia aumentaram em 126%. As pessoas estavam procurando formas de realizar serviços que até então eram contratados, por exemplo, a busca por itens que facilitem o que antes era feito em salões de beleza, como chapinhas, secadores e máquinas de cortar cabelo. Quando questionado se as pessoas fizeram compras de eletrodomésticos para facilitar as atividades domésticas, apenas 44,6% disseram que sim.

Figura 8. Categoria dos eletrodomésticos comprados

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Analisando as categorias dos produtos comprados durante os meses de 2020 (Figura 8), nota-se que foram comprados 222 produtos de cozinha, entre eles: sanduicheira, fritadeira elétrica, liquidificador, batedeira, mixer, geladeira, fogão, etc, como as pessoas estão cozinhando mais, aumenta a demanda de utensílios de cozinha. Para o auxílio nas tarefas domésticas foram contabilizados 90 itens, considerando aspirador de pó, máquina de lavar/tanquinho e mop. E na categoria “outros” estão televisão, vídeo-game, climatizadores, produtos para home-office, etc, totalizando 116 itens. BTG Pactual e Decode (2020) ressalta que as pessoas estão explorando a cozinha de suas casas, além do aumento na busca por

receitas, há o aumento na busca por eletrodomésticos como lava-louças, cooktops e batedeiras.

Apesar do aumento de vendas de algumas categorias de produtos, de forma geral o varejo tem sido bruscamente afetado pela pandemia principalmente as lojas físicas. Para Vieira (2020), 1,3 milhão de empresas brasileiras estão alocadas no segmento de varejo, empregando aproximadamente 8,5 milhões de pessoas. A crise enfrentada no último ano pode gerar a perda de 444 mil postos de serviço. Os indicativos econômicos mostram o crescimento do e-commerce, que possibilita ao consumidor realizar compras de maneira remota, mesmo quando a loja física está fechada, entender que algumas mudanças na rotina impactam diretamente as necessidades dos consumidores, auxilia que as empresas se adaptem e adotem novas estratégias de atendimento.

Fernandes et al. (2020) afirmam que a maior mudança observada nos consumidores, por consequência da pandemia, foi a presença no ambiente online, com as lojas físicas fechadas muitas pessoas fizeram sua primeira compra em ambiente online. O consumo foi mais direcionado a atender necessidades, consequência da incerteza econômica que assola as famílias brasileiras, por isso o foco das compras foi saúde, alimentação e casa.

Conclusão

Com a adoção do trabalho remoto, consequência da pandemia da Covid-19, os brasileiros se viram destinados a permanecer em casa, tanto o ambiente quanto a rotina das famílias não estavam propícios para atender a nova demanda. O retorno da atenção ao lar mostra que durante o isolamento houve a preocupação de tornar este espaço mais agradável e funcional. No que tange às questões de gênero, é possível identificar que as mulheres ainda são as principais responsáveis pelo cuidado do lar e da família, inúmeros relatórios apontam que a pandemia evidenciou a sobrecarga de trabalho. Através da pesquisa pode-se verificar que a relação do feminino e a responsabilidade doméstica é a realidade das famílias e assim como nos anos 60, os eletrodomésticos foram apresentados como forma de facilitar as tarefas domésticas e com isso dar mais tempo às mulheres, foi esse mesmo discurso que motivou a compra desta categoria em 2020. O aumento das vendas do aspirador de pó e utensílios de cozinha é um reflexo da necessidade, principalmente das mulheres, em adequar as atividades domésticas, a rotina familiar e a vida profissional em poucos cômodos. Se o início da pandemia influenciou a venda de produtos de higiene como forma de prevenção ao vírus, pode-se dizer que o decorrer dos meses mostrou como os indivíduos estavam também preocupados em manter suas casas limpas como sinônimo de ambientes assépticos e saudáveis. A atuação do varejo online foi uma estratégia das empresas para a sobrevivência

econômica, que alterou de maneira dinâmica os hábitos de consumo durante os meses de isolamento social.

Agradecimento

Primeiramente agradeço à minha família por me incentivar a explorar o mundo, agradeço aos meus amigos pelo suporte emocional, ao Thiago por acreditar em mim quando eu não acreditava, agradeço a Carolina por ser minha companheira nesses meses caos, e agradeço o meu orientador por compartilhar seu conhecimento e entusiasmo pela pesquisa.

Referências

- Adorno, T.; Horkheimer, M. A indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas. In: *Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Guido Antonio de Almeida (Trad.). Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 113-156.
- Barbosa, A.L.N.H.; Costa, J.S.; Hecksher, M. 2020. Mercado de trabalho e pandemia da COVID-19: Ampliação de desigualdades já existentes? In: *Mercado de Trabalho: conjuntura e análise*, n.69, p.55-63. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10186>>. Acesso em: 18 maio 2021
- Beauvoir, S. 1980. *O segundo sexo*. v. 2. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Beraldo, B.2016. A máquina do tempo: a publicidade de lava-louças em cinco décadas de permanências. *Revista Brasileira de história da Mídia* 5. Disponível em: <<https://revistas.ufpi.br/index.php/rbhm/article/view/4760/3084>> Acesso em: 18 maio 2021.
- Bourdieu, P. 2005. *A dominação masculina*. 4ed. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Brito, D.J.M. 2020. A pandemia da COVID-19 amplia as desigualdades de gênero já existentes no mercado de trabalho brasileiro? *GeTrab, Observatório Mercado de Trabalho e COVID-19 na região Nordeste*. Pernambuco. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Getrab_Ufba/publication/345008184_A_pandemia_da_Covid-19_amplia_as_desigualdades_de_genero_ja_existentes_no_mercado_de_trabalho_brasileiro/links/5f9c270b92851c14bcf314e3/A-pandemia-da-Covid-19-amplia-as-desigualdades-de-genero-ja-existentes-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.pdf>. Acesso em: 18 maio 2021.
- BTG Pactual & Decode. 2020. O legado da quarentena para o consumo. Disponível em: <<https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/06/04/btg-pactual-apontamudancas-do-consumo-na-quarentena.html>>. Acesso em: 18 maio 2021.
- Coelho, I. 2020. CE: a cada 5 demissões na pandemia, uma foi do serviço doméstico. *Diário do Nordeste*. Disponível em: <<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/ce-a-cada-5-demissoes-na-pandemia-uma-foi-do-servico-domestico-1.2993087>> Acesso em: 23 nov. 2020.
- Conductor. 10 tendências do varejo brasileiro agora e no pós-pandemia. 2021. Disponível em: <https://conductor.com.br/tendencias-do-varejo/>. Acesso em: 18 maio 2021.

Deloitte. 2021. Retail Trends 2021: Following a year like no other. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/consumer-business/articles/retail-trends.html>>. Acesso em: 18 maio 2021.

EY. 2020. Future Consumer Index: Brasil highlights. Disponível em: <https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pt_br/topics/future-consumer-now/fci-vf.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2020.

Facebook. 2020. Survey on Gender Equality at Home Report. Disponível em: <<https://dataforgood.fb.com/docs/gendersurveyreport/>>. Acesso 18 maio 2021.

Fernandes, L.S. Rêgo, C.J.F.N.; Araújo, R.J.R.; Silva, A.A. 2021 Finanças Comportamentais: Mudanças nos Hábitos de Consumo das Famílias Paraibanas em Tempos de COVID. RRCF 11(1). Disponível em <<http://institutoateneu.com.br/ojs/index.php/RRCF/index>>. Acesso 18 maio 2021.

Fischer. R.M.B. 2001. Mídia e educação da mulher: uma discussão teórica sobre modos de enunciar o feminino na TV. Estudos Feministas. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/ref/v9n2/8642.pdf>>. Acesso 18 maio 2021.

Forty, A. 2007. Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750. Cosac Naify, São Paulo, SP, Brasil.

Freitas, S.R. 2008. Teletrabalho Na Administração Pública Federal: Uma Análise Do Potencial De Implantação Na Diretoria De Marcas Do INPI. Dissertação Mestrado em Administração. Universidade Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/3522>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Friedan, B. 1971. Mística feminina. Vozes, São Paulo, SP, Brasil.

Galvão, P. Quem são os novos 'queridinhos' do consumo na pandemia de covid-19. 2020. Correio Braziliense. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/05/30/interna-brasil,859679/quem-sao-os-novos-queridinhos-do-consumo-na-pandemia-de-covid-19.shtml>>. Acesso 18 maio 2021.

GFK. 2020. Consumer Pulse Report. Disponível em: <<https://insights.gfk.com/gfk-covid-19-consumer-pulse-report>>. Acesso em: 23 nov. 2020.

Gil, A. C. 2017. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 6ed. Editora Atlas, São Paulo, SP, Brasil.

IBGE .2020. Pesquisa Nacional por amostra de domicílio PNAD COVID 19, Setembro 2020, Resultado mensal. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101763.pdf>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Kantar. 2020. AdReaction - Getting Gender Right. Disponível em: <www.kantarmedia.com%2Fus%2Fthinking-and-resources%2Fblog%2Fadreaction-getting-gender-right&usg=AOvVaw3hBjZ_3MulEsFcFVpRfzSk>. Acesso em: 23 nov. 2020.

Knoll. G.F. 2007. Relações de Gênero na Publicidade: palavras e imagens constituindo identidades. Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Artes e Letras, Programa de Pós Graduação em Letras. Dissertação de Mestrado. Santa Maria, RS, 2007. Disponível em:

<<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/9782/GRAZIELAKNOLL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso 18 maio 2021.

Lago, M.C.S.; Souza, C.D.; Kaszubowski, E.; Soares, M.S. 2009. Gênero, gerações e espaço doméstico: trabalho, casa e família. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/paideia/v19n44/a09v19n44.pdf>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Lana, L.C.C.; Souza, C.B. 2018. A consumidora empoderada: publicidade, gênero e feminismo. Intexto, Porto Alegre, UFRGS 42: 114-134. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.19132/1807-8583201842.114-134>>. Acesso 18 maio 2021.

Lemos, A.H.C.; Barbosa, A.O.; Monzato, P.P. 2020. Mulheres em home office durante a pandemia da covid-19 e as configurações do conflito trabalho-família. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rae/v60n6/0034-7590-rae-60-06-0388.pdf>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Maceira, R. 2020. Amanhã, um novo dia? Descubra as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros. Disponível em: <<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/amanha-um-novo-dia-descubra-as-mudancas-nos-habitos-de-consumo-dos-brasileiros/>>. Acesso 23 nov. 2020.

Maciel, A.S.; Lando, G.A. 2021. Desafios e perspectivas do mundo do trabalho pós-pandemia no Brasil: uma análise da flexibilização trabalhista e os paradoxos do home office/anywhere office. Revista Espaço Acadêmico, edição especial, abril. 2021. Disponível em: <<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/58043/751375151854>>. Acesso 18 maio 2021.

Marçal, K. 2017. O lado invisível da economia. Uma visão feminista. Alaúde Editorial, São Paulo, SP, Brasil.

Martins, L.M. 2021. Teletrabalho em regime especial: um estudo sobre o impacto na saúde mental na perspectiva dos servidores da Seplag/MG. Disponível em: <<http://monografias.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/2793>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Mello, D. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. 2020. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia>. Acesso em: 18 maio 2021.

Mendes, D.C. Hastenreiter, H. N.; Tellechea, J. 2020. A realidade do trabalho home office na atipicidade pandêmica. Revista Valore, Volta Redonda, 5 (edição especial): 160-191. Disponível em: <<https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655>>. Acesso 18 maio 2021.

Morais Lima, A.L.; Moraes, L.L. 2020. A pandemia de COVID-19 na vida de mulheres brasileiras. Revista Inter-Legere 3(28): 568.

Myrrha, L.J.D.; Jesus, J.C. 2020. Os desafios do home office para as mulheres, em tempos de isolamento social (devido ao COVID-19). Disponível em: <<https://demografiufrn.net/2020/03/31/os-desafios-do-home-office-para-as-mulheres-em-tempos-de-isolamento-social-devido-ao-covid-19/>>. Acesso em: 23 nov. 2020.

Natalino, L.R. Arcioni, W. A.A 2019. Reprodução do estereótipo feminino “rainha do lar” na publicidade. Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vitória - ES – 03 a 05/06/2019. Disponível em: <<https://portalintercom.org.br/anais/sudeste2019/resumos/R68-1084-1.pdf>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Nielsen Company. 2016. Tendências de consumo para a mulher brasileira. Disponível em:< <<https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2016/tendencias-de-consumo-para-a-mulher-brasileira/>>. Acesso 18 maio 2021.

Nielsen Company. 2020. Impacto da covid-19 nas vendas de produtos de giro rápido no brasil e ao redor do mundo. Disponível em:
<<https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nielsen%20-%20Impactos%20da%20COVID-19%20nas%20vendas%20de%20produtos%20de%20consumo%20de%20giro%20rA%CC%83%C2%A1pido%20no%20Brasil%20e%20ao%20redor%20do%20mundo.pdf.pdf.pdf>>
Acesso em: 23 nov. 2020.

ONU Mulheres. 2020. Incorporando mulheres e meninas na resposta à pandemia de covid-19. Informe v2 15.10.2020 . Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/12/COVID19_2020_informe2.pdf>. Acesso em:18 maio 2021.

Organização Internacional do Trabalho .2009. Trabalho e Família: rumo a novas formas de conciliação com co-responsabilidade social. Organização Internacional do Trabalho-Brasília: OIT. 2009. 150p. ISBN: 9789228223842;9789228223859 (web pdf) . Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_233473.pdf>. Acesso em: 18 maio 2021.

Organização Mundial da Saúde. 2020. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. 11 March 2020. Disponível em:
<<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>>. Acesso 23 nov. 2020.

OXFAM. 2020. Tempo de Cuidar. Oxfam Internacional. Disponível em:
<https://d2v21prk53tg5m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2021/04/1579272776200120_Tempo_de_Cuidar_PT-BR_sumario_executivo.pdf >. Acesso 18 maio 2021.

Pérez, I. Santos, M.R. (org.). 2017. Gênero e consumo no espaço doméstico: representações na mídia durante o século XX na Argentina e no Brasil. Ed. UFPR, Curitiba, PR, Brasil.

Pires, M.; Bernades, T.B. 2020. Da incerteza às novas formas de viver: uma análise sobre o novo cotidiano. Disponível em: <<https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/da-incerteza-as-novas-formas-de-viver-uma-analise-sobre-o-novo-cotidiano/>>. Acesso 23 nov. 2020.

Revista H&C. 2020.Como o brasileiro se prepara para vida restritiva imposta pela COVID-19. Disponível em: <<https://revistahec.com.br/como-o-brasileiro-se-prepara-para-vida-restritiva-imposta-pela-covid-19/>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Santos, N.V. 2020. Causas do Marketing Soci(et)al em Tempos de Pandemia do COVID-19 e suas Consequências no Comportamento do Consumidor do Varejo. Disponível em:

<<http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/clav/clav2020/paper/viewPaper/7534>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Senado Federal. Decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Sitta, L.; Busch, J. 2021. Tendências de comportamento de mulheres: a busca por liberdade em seus corpos, carreiras e rotinas. Disponível em: <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/tendencias-de-consumo/tendencias-de-comportamento/tendencias-de-comportamento-de-mulheres-a-busca-por-liberdade-em-seus-corpos-carreiras-e-rotinas/?utm_medium=email&utm_source=d-newsletter&utm_team=twg-br&utm_campaign=TwG-BR-NL-2021-05-05-O-marketing-um-ano-depois-do-inicio-da-pandemia-Knak-Pilot&utm_content=article-2-cta&mkt_tok=MTcyLUdPUC04MTEAAAF83HMnxBpEtk-SR_3kCLDpBNjBAGqH7DI0qLfYr7_bw0bv1Q-F2gzThYWRxolrMWYfe4-7f5LzgO9bCJdDBYbbVFI8rSJ_fMyHAaCkFCbF8> . Acesso em: 18 maio 2021.

Vieira, C.O. 2020. Impacto econômico-financeiro da pandemia do COVID-19 na rede varejista Magazine Luiza S.A. 2020. UNIFACIG, Ciências Contábeis. Disponível em: <<http://www.pensaracademico.unifacig.edu.br/index.php/repositorio/article/view/2512/1753>>. Acesso em: 18 maio 2021.

Apêndice

Apêndice 1 – Questionário aplicado para realização da pesquisa

Pesquisa de conclusão de curso - MBA USP - Varejo e Mercado de Consumo

Olá!

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as mudanças nos hábitos de consumo durante a pandemia de 2020 considerando as atividades domésticas.

Sua identificação será mantida em sigilo e os resultados obtidos serão utilizados no desenvolvimento da minha monografia para o MBA em Varejo e Mercado de Consumo (USP/ESALQ). É um direito seu desistir da participação na pesquisa em qualquer momento e por qualquer razão, sem qualquer prejuízo. Em caso de dúvida ou para entender melhor a pesquisa, você poderá entrar em contato, em qualquer momento que julgar necessário, com a pesquisadora. O contato é: alynefluz@gmail.com

Ao assinalar a opção “continuar”, a seguir, você atesta sua anuência com esta pesquisa, declarando que compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada e os benefícios envolvidos, conforme descrição aqui efetuada.

Aceito a participação voluntária e anônima nesta pesquisa

Concordo

1- Você é:

mulher

homem

outro

2- Região do país que você reside:

norte

- nordeste
- centro-oeste
- sudeste
- sul

3- Durante a pandemia o seu trabalho foi:

- remoto
- presencial
- híbrido

4- Com quem você mora:

- pais
- avós
- filhos
- amigos
- irmãos
- companheira (o)
- sozinha (o)
- Outro:

5- quem elabora a lista de compras na sua casa?

6- quem é responsável pelo trabalho doméstico na sua casa?

7- ANTES DA PANDEMIA - você terceirizava o trabalho doméstico na sua casa com:

- diarista
- mensalista
- não se aplica

8- ATUALMENTE - você terceiriza o trabalho doméstico com:

- diarista
- mensalista
- não se aplica

9- Por consequência da pandemia:

a) você comprou algum eletrodoméstico por passar mais tempo em casa?

- sim
- não

b) você comprou algum eletrodoméstico para facilitar o trabalho doméstico?

- sim
- não

c) a compra de produtos de limpeza foi alterada na sua casa?

- sim

não

d) o consumo de produtos de limpeza aumentou na sua casa?

sim

não

10- No último ano você comprou algum desses itens?

aspirador de pó

batedeira

cafeteira

fogão/cooktop

forno

fritadeira elétrica

geladeira

lava louça

máquina de lavar/ tanquinho

micro-ondas

panela elétrica

processador de alimentos/ mixer

televisão

ventilador

video-game

não comprei

outro: